

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВУЗА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГУРИЙ П.С.,
канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Обоснована необходимость повышения конкурентоспособности научно-образовательной деятельности на основе определения переднего края исследований и разработок. Определен момент зарождения образовательной технологии как системы, когда появился «умный человек» или «мастер», который обладал и был способен описывать, демонстрировать и передавать другим людям (обучающимся) сложные виды своей деятельности. Поэтапная трансформация научно-образовательной системы, под влиянием требований внешней среды, завершилась появлением трех поколений образовательных технологий. Передний край исследований и разработок представляет образовательная технология третьего поколения, в которой ведущим содержанием, ее ядром являются локальные образовательные системы, разрабатываемых под конкретное техническое задание.

***Ключевые слова:** профессиональное обучение, развитие, трансформация методов подготовки обучающихся, образовательная система, интеграция науки и образования, учебный план, образовательная технология, поколения образовательных технологий.*

STARTING CONDITIONS AND NECESSARY MEASURES FOR THE REVIVAL OF THE REGIONAL SPACE OF RESEARCH ACTIVITIES OF THE MANAGEMENT UNIVERSITY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

GURIY P.S.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Non-
production Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The necessity of increasing the competitiveness of scientific and educational activities based on the definition of the cutting edge of research and development is substantiated. The moment of the birth of educational technology as a system is determined, when a «smart person» or «master» appeared, who possessed and was able to describe, demonstrate and transfer complex types of his activities to other people (students). The gradual transformation of the scientific and educational system, under the influence of the requirements of the external environment, ended with the emergence of three generations of educational technologies. The leading edge of research and development is the educational technology of the third generation, in which the leading content, its core are local educational systems developed for a specific technical task.

***Keywords:** vocational training, development, transformation of student training methods, educational system, integration of science and education, curriculum, educational technology, generations of educational technologies*

Постановка проблемы в общем виде. Вхождение ДНР в состав РФ в качестве самостоятельного субъекта ставит перед управленческим ВУЗом две принципиально разных и достаточно сложных задачи: возродить пространство научно-исследовательской деятельности ВУЗа в границах бывшей Донецкой области и встроить его в соответствующее пространство РФ.

Представляется целесообразным приступать к решению данных задач, с определения содержания стартовых условий и необходимых мероприятий.

Анализ результатов последних исследований и разработок. Анализу подвергались публикации исследователей и ученых Донецкой академии управления и государственной службы. Полякова Л.П. [1] была первым докторантом, который взялся за решение проблемы трансформации университетов Донбасса в инновационные университетские комплексы. Цель создания комплексов – обеспечить построение экономики и общества в регионе, на основе использования знаний. Инновационный университетский комплекс рассматривался как перспективная форма интеграции образовательной, научной и инновационной деятельности для достижения поставленной цели. Предполагалось, что механизм государственного управления инновационным развитием комплекса будет создаваться на основе взаимодействия внешних и внутренних факторов их текущей деятельности, способных повысить привлекательность и конкурентоспособность образовательного учреждения на рынке услуг. В качестве стартовых условий, гарантирующих успешное достижение поставленной цели, рекомендовалось внедрение современных методов управления, совершенствование материально-технической базы, повышение качества образовательных услуг и квалификационного уровня профессорско-преподавательского состава. А в качестве стартового мероприятия, обеспечивающего устойчивую работу этого механизма, – создать Учебный центр, как подсистему университетского комплекса, ответственную за развитие стратегических структурообразующих направлений деятельности. Целевое назначение Учебного центра – организация и управление подготовкой инновационно-ориентированных специалистов в сфере использования современных информационных технологий в менеджменте и экономике на основе интеграции научно-технических, образовательных, исследовательских подразделений и инновационных структур университетского комплекса с экономическими субъектами региона, мотивированными на осуществление инновационной деятельности.

Работа [1] выполнялась в 2005-2010 гг. и поэтому содержание стартовых условий и необходимых мероприятий предназначалось

для создания инновационных университетских комплексов в пространстве научно-исследовательской деятельности в границах успешно функционирующей Донецкой области. С 2015 г. в силу известных причин пространство научно-исследовательской деятельности ВУЗов и его ресурсное обеспечение в Донецкой области резко сократилось. Наступил период становления новой государственности на отделившейся от Украины территории. В связи этим, последующие исследования и разработки исследователей и ученых Донецкой академии управления выполнялись с учетом формирования новой государственности и в рамках происходящих экономических и социально-правовых трансформаций.

Барышникова Е.И. решала проблему развития механизмов управления образовательными комплексами и предложила, для удовлетворения потребностей всех категорий социума, создавать образовательные комплексы путем кластеризации образовательного учреждения, партнеров-работодателей и сферы образования. Режим функционирования образовательного кластера и его желаемое состояние должны задаться посредством целей и задач, которые партнеры-работодатели поставят в зависимости от требований к ожидаемому результату [2].

Винокурова Л.А. работала над проблемой создания систем управления научно-практическими и образовательными комплексами и для их развития рекомендовала:

- применять инструменты стратегического анализа с обязательным вовлечением в данный процесс высшего руководства комплексов, преподавателей и обучающихся. Это позволит руководящему составу образовательной организации увидеть полную картину происходящих процессов и оценить внутренние и внешние факторы, влияющие на деятельность организации;

- создавать при научно-практических и образовательных комплексах общие координационные центры организаций СПО и ВПО для управления трудоустройством их выпускников [3].

Мишина Ю.А. исследовала проблему обеспечения конкурентоспособности образовательной организации и обосновала необходимость применения инструментов ноосферного подхода в образовательном процессе, для развития социально-личностных компетенций обучающихся. Реализации данного подхода потребует

создания механизма управления и адаптацией конкурентоспособности образовательной организации ВПО [4].

В монографии коллектива авторов, под общей редакцией Л.Б. Костровец и Л.Г. Бордюгова, основательно рассматривались вопросы трансформации системы науки в государстве с особым статусом в контексте перспектив инновационного развития экономики в ДНР. В данной работе авторам монографии удалось сформулировать стартовые условия для создания университетов нового типа:

1. Начинать формирование университетов нового типа на территории ДНР следует с разработки общей концепции развития системы науки в государстве. В ней должны быть отражены цель, задачи, принципы работы, приоритетные направления развития и формы государственной поддержки университета такого типа.

2. Разрабатывать механизмы создания университетов нового типа вести путем использования зарубежного опыта, имплементируя его в собственную реальность. Однако, окончательный вариант такого механизма, в силу особенностей истории ВУЗов в ДНР, должен учитывать положительные наработки других стран, но существенно отличаться от них сбалансированностью, устойчивостью и не зависеть от рыночных принципов хозяйствования.

3. ДНР должна стать площадкой для апробации технологии образования, восстановленной по старым советским лекалам с элементами внедрения современных методов обучения, электронных образовательных порталов, платформ и др. Особое внимание, при этом, уделить усилению связей между теорией и практикой. Потребность в кадрах должна определяться заказами предприятий и органами государственной власти и управления [5].

Выделение нерешенной части общей проблемы. Системный анализ тематики и результатов последних исследований и разработок показывает, что исследователями и учеными Донецкой академии управления и государственной службы сформирован определенный научный задел для решения проблем развития образования на пути к обретению новой государственности. Новая государственность уже определена: ДНР вошла в состав РФ в качестве самостоятельного субъекта. И теперь у ВУЗа появились новая более сложная задача возрождения пространства научно-исследовательской деятельности в границах региона и встраивания

его в аналогичное пространство РФ. Пути решения данной задачи еще практически не рассматривались.

Цель статьи – обосновать перечень и содержание стартовых шагов и необходимых мероприятий для возрождения пространства научно-исследовательской деятельности ВУЗа в границах региона и встраивания его в образовательное пространство РФ.

Основные результаты исследования. Вхождение ДНР в состав РФ в качестве самостоятельного субъекта побудило нас изучить ее опыт и подход к решению аналогичной задачи – обеспечение вхождения передовых университетов страны в Европейское образовательное пространство. Работа исследователей и ученых ВУЗов РФ над решением данной проблемы также началась с поиска стартовых условий и необходимых мероприятий, позволяющих ректоратам приступать к развитию и трансформации сложившихся к тому времени университетов в университеты нового типа.

Изучению зарубежного опыта для имплементации его в собственную реальность показало следующее.

Ряд университетов Западной Европы и США, на рубеже 1980-1990-х гг., для развития и повышения собственной конкуренции стал применять следующие нововведения:

- рыночные механизмы развития (конкуренция, спрос, цена и т.д.);

- сформировал новое направление исследований «стратегический менеджмент в высших учебных заведениях» [6].

Это дало им возможность привлекать новые источники финансирования образования (аренда, гранты, научные и коммерческие контракты) и потребовало изучения и использования новых методов зарабатывания и эффективного расходования данных средств.

Крупные научные центры стали реализовывать у себя концепцию «индивидуализированной корпорации». В основе данной концепции лежит подход рекомендуемый развивать научную, образовательную и предпринимательскую активности профессорско-преподавательского состава, через поощрение его личных инициатив. Данный подход позволяет преодолевать сложности, связанные с медленными темпами трансформации государственной и университетской бюрократии, и дает хорошие результаты [7-10].

Университетская среда передовых ВУЗов РФ обратила внимание на содержание двух фундаментальных трудов:

- произведение Джамалия Салми, «Создание университетов мирового класса» [11],

- фундаментальный труд «Дорога к академическому совершенству. Становление исследовательских университетов мирового класса» [12]

Ценность данных публикаций она усмотрела в том, что их авторы провели анализ индивидуальных стратегий развития 11 ведущих университетов мира и сформировали представление о сложном процессе трансформации, который должны пройти ВУЗы, стремящиеся стать университетами мирового класса:

- отказ от традиционных подходов при стратегическом планировании и переход на «стратегический менеджмент в высших учебных заведениях»;

- применение рыночных механизмов развития для внедрения инноваций в образовательный процесс.

Кроме этого университетской средой РФ было обращено внимание на исследование Майкла Кроу и Уильяма Дэбарса «Модель Нового американского университета» [13]. В этом исследовании была представлена модель государственного университета нового типа. В основе модели – концептуальное обновление образовательной среды, По мнению авторов, это позволяет государственному университету сформировать свою неповторимую идентичность (или организационную культуру) и, занимаясь планированием своего перспективного развития, эффективно генерировать инновационные идеи.

Более серьезное и масштабное изучение и применение зарубежного опыта в ВУЗах РФ началось с принятия политических решений на федеральном уровне [14-16]. В рамках данных решений была поставлена задача создания на базе ряда отечественных вузов ведущих научно-образовательных центров России. Это неминуемо требует поиска и применения новых подходов к методам управления образовательными организациями. Сфера высшего образования в России начинает функционировать в соответствии с индивидуально разработанными стратегиями развития, отражающими многие факторы жизнедеятельности в каждом конкретном регионе, учитывает демографические, экономические, финансовые, социальные особенности. Управление ВУЗами РФ

должно строиться на базе стратегического планирования, основанного на своевременных корректировках и необходимого регулирования иерархических структур, четком формулировании задач, а также сглаживание внешних и внутренних границ между субъектами образования.

Решая задачу создания на базе ряда отечественных вузов ведущих научно-образовательных центров России, университетское сообщество РФ столкнулось проблемой перехода на стратегическое управление. Одной из важнейших задач модернизации университетского образования становится необходимость формирования стратегии изменений, для успешного конкурентирования на рынке образовательных услуг.

В монографии коллектива авторов, под науч. ред. Н. Л. Титовой описан шестилетний опыт внедрения элементов стратегического управления во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. Приведены методические пособия, принципы оплаты труда и материального стимулирования, разработанные исходя из специальной рейтинговой оценки деятельности персонала, проблемы формирования специальных компетенций у сотрудников вуза, позволяющих им корректировать стратегию развития университета [17].

В монографии коллектива авторов, под руководством В.М. Филипова, рассмотрены вопросы формирования принципов стратегического управления университетом, аспекты совершенствования университетского менеджмента и системы управления в высшей школе. Показана тенденция формирования ВУЗов нового поколения: исследовательские, инновационные, предпринимательские. Авторы указывают, что стратегическое планирование при управлении вузом, должно формироваться, не исходя из выполнения плановых показателей, а – из конкретных миссий, стратегий, миссий, программ развития. В монографии раскрыты особенности решения проблем управления в различных областях деятельности вузов, включая организационные аспекты, учебную и научную работу, финансово-хозяйственную деятельность и экспорт образовательных услуг [18].

В тоже время авторы отмечают, что эволюция университетов в сторону «адаптивной профессиональной предпринимательской организации» неизбежный шаг. В частности, по этому вопросу,

стоит отметить работу «Стратегическое управление университетом: от плана к инновационной миссии», написанную А.О. Грудзинским [19]. Автор отмечает, что в основе стратегического управления организацией высшего образования должна лежать инновационная миссия, включающая в себя общее направление и приоритеты развития инициативных проектных команд преподавателей и научных сотрудников. Путь развития исследовательского университета, как «предпринимательского университета», видится в формате Центра предпринимательства, реализующего его цели и задачи [20]. Подчеркивается необходимость следования исторической и концептуальной преемственности организации учебного процесса: от «русского метода подготовки инженеров» к научно-образовательным центрам как современной модели образования в техническом вузе [20-21].

На основании проведенных исследований, можно сделать следующие выводы:

1. В условиях устойчиво работающей экономики Донецкой области, пространство научно-исследовательской деятельности ВУЗов рекомендовалось развивать путем создания механизма государственного управления формированием и развитием университетских инновационных комплексов, внедрения современных методов управления, совершенствования материально-технической базы, повышения качества образовательных услуг и квалификационного уровня профессорско-преподавательского состава. Устойчивую работу этого механизма должен обеспечивать специально создаваемый Учебный центр, как подсистема университетского комплекса, ответственная за развитие стратегических структурообразующих направлений деятельности.

2. В условиях становления на территории Донецкой области, отделившейся от Украины новой государственности и в рамках происходящих на ней экономических и социально-правовых трансформаций для развития пространства научно-исследовательской деятельности ВУЗов предлагается:

- создавать образовательные комплексы путем кластеризации образовательного учреждения, партнеров-работодателей и сферы образования;

- создавать при научно-практических и образовательных комплексах общие координационные центры организаций СПО и

ВПО для управления трудоустройством их выпускников, применяя инструменты стратегического анализа с обязательным вовлечением в данный процесс высшего руководства комплексов, преподавателей и обучающихся;

- создавать механизм управления и адаптацией конкурентоспособности образовательной организации ВПО путем применения инструментов ноосферного подхода в образовательном процессе, для развития социально-личностных компетенций обучающихся;

- начинать формирование университетов нового типа на территории ДНР, разрабатывать механизмы создания их на основе использования зарубежного опыта, имплементируя его в собственную реальность так, чтобы ДНР могла стать площадкой для апробации технологии образования, восстановленной по старым советским лекалам с элементами внедрения современных методов обучения.

3. Вхождение ДНР в состав РФ в качестве самостоятельного субъекта ставит перед управленческим ВУЗом две принципиально разных и достаточно сложных задачи: возродить пространство научно-исследовательской деятельности ВУЗа в границах бывшей Донецкой области и встроить его в соответствующее пространство РФ.

4. ВУЗы РФ решение аналогичной задачи возрождения пространство научно-исследовательской деятельности ВУЗа в границах областей и встраивания его в соответствующее Европейское образовательное пространство начинали с изучения аналогичного опыта Западной Европы и США. Было установлено, что основной проблемой управления развитием организаций высшего образования являются взаимоотношения между профессорско-преподавательским составом, препятствующим внедрению новых концепций, и прогрессивными лидерами из администрации университетов, которые пытаются адаптировать вузовскую систему под реалии рыночной экономики. Также исследователями отмечается фактор «зацикленности» профессуры на решении образовательных задач, без восприятия окружающей действительности. Поэтому одной из точек развития авторы видят во включении академических структур в нетипичную для них предпринимательскую деятельность. Для решения такой задачи, авторы предлагают использовать инструментарий из бизнес-среды,

что связано с внедрением в управление университетом актуальных научных тенденций современного менеджмента. При таком случае расширяется понимание ресурсной базы. Финансы перестают быть основным ресурсом – они становятся в «один ряд» с интеллектуальным капиталом, кадровым потенциалом, инфраструктурными преимуществами.

5. Отечественная наука, на протяжении всего перехода к рыночным отношениям в системе высшего образования, ищет возможности для адаптации управленческих механизмов, используемых коммерческим сектором. В результате проведенного анализа научных исследований можно сделать вывод, что в настоящее время сформировано новое научное направление – стратегическое управление университетом. Для эффективного использования всех доступных для вуза средств, необходимо разрабатывать условия для реализации инновационных направлений деятельности, которые, по мнению исследователей, можно интерпретировать через метод стратегического управления и проектный подход. Учитывая, что в данном направлении существует масса теоретических научных исследований, однако стоит отметить, что методический аппарат для реализации этих управленческих решений отражен слабо, и поэтому необходимо изучить опыт образовательных организаций и отразить его в практической плоскости.

6. Разрабатываемая модель университета нового типа должна иметь свою неповторимую идентичность, основанную на концептуальном обновлении образовательной среды. Университеты должны эффективно генерировать инновационные идеи, в основе которых лежит перспективное развитие университетов.

7. Восстановление пространства научно-исследовательской деятельности университета в границах региона и встраивания его в образовательное пространство РФ потребует своевременных корректировок и необходимого регулирования иерархических структур, четкого формулирования их задач, а также сглаживание внешних и внутренних границ между субъектами образования.

8. Начинать процесс восстановления пространства научно-исследовательской деятельности университета в границах региона следует с развития у университетского сообщества компетенций в области стратегического управления. Одной из важнейших задач

модернизации университетской научно-исследовательской деятельности становится необходимостью проведения стратегии изменений.

9. Внедрение элементов стратегического управления университетской научно-исследовательской деятельностью потребует создания методических разработок, внедрения новых принципов оплаты труда и материального стимулирования, исходя разработанной для этих целей системы рейтинговой оценки деятельности персонала. Только при этих условиях будут сформированы требуемые компетенции у сотрудников вуза, и появится возможность корректировать стратегию развития научно-исследовательской деятельности.

10. Совершенствования университетского менеджмента и системы управления научно-исследовательской деятельностью в высшей школе происходит путем трансформации классического университета в университет нового поколения в соответствии с этапами его эволюцией: исследовательский, инновационный, предпринимательский. В связи с этим, стратегическое планирование научно-исследовательской деятельности в ВУЗе должно выполняться, не исходя из выполнения плановых показателей, а из содержания конкретных миссий (исследовательская, инновационная, предпринимательская), стратегий и программ развития.

11. Эволюция университетов в сторону «адаптивной профессиональной предпринимательской организации» неизбежный процесс. Для этого, в основе стратегического управления научно-исследовательской деятельностью университета должна лежать инновационная миссия, включающая в себя общее направление развития университета и приоритеты развития инициативных проектных команд, состоящих из преподавателей и научных сотрудников.

Список использованных источников

1. Полякова, Л.П. Державне управління інформаційно-освітнім середовищем інноваційних університетських комплексів: монографія / Л.П. Полякова; під. заг. ред. О.С. Поважного. – Донецьк: «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2010. – 351 с.

2. Развитие механизма управления образовательными комплексами на основе их кластеризации: автореферат диссертации

на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.05 / Барышникова Елена Игоревна.

3. Новые формы функционирования и развития систем управления организациями в сфере образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.05 / Винокурова Лариса Алексеевна

4. Обеспечение конкурентоспособности образовательной организации высшего профессионального образования в современных условиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.05 Мишина Юлия Александровна.

5. Трансформация системы науки в государстве с особым статусом в контексте перспектив инновационного развития экономики / На пути к новой государственности: экономические и социально-правовые трансформации: Коллективная монография // В.В. Седнев, Е.В. Котов, А.В. Войтов и др.; под общ. ред. Л.Б. Костровец, Л.Г. Бордюгова. – Донецк: Издательство ООО «НПП «Фолиант», 2019. – С. 240-263

6. Реформирование системы высшего образования в США в 80-90-е гг. XX в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 Павлова Наталия Анатольевна

7. Сандлер, Д.Г. Реализация программ развития вузов на основе проектного управления / Д.Г. Сандлер, Д.Л. Островкин // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и право». 2020. № 12 (2). С. 38-45.

8. Сандлер, Д.Г. Стратегическое управление университетом: к эволюции проблемы / Д.Г. Сандлер, Д.Л. Островкин // «Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник». 2020. Т. 3. № 3. С. 3536.

9. Сандлер, Д.Г. Формирование инструментов проектного управления в системе высшего образования / Д.Г. Сандлер, Д.Л. Островкин // Вестник БИСТ. Серия «Экономика». № 1 (46). 2020. С. 24-35.

10. Магданов, Павел. Взлет и падение стратегического планирования: критический анализ [Электронный ресурс]: <https://www.strategybusiness.ru/jour/article/view/31>

11. Салми, Д. Создание университетов мирового класса. М.: Издательство «Весь Мир», 2009. 132 с.

12. Дорога к академическому совершенству: Становление исследовательских университетов / под ред. Ф. Дж. Альтбаха, Д. Салми. М.: Издательство «Весь Мир», 2012. 380 с.

13. Крюков, В.В. Разработка программы стратегического развития университета: требования, показатели, процесс / В.В. Крюков, Р.А. Луговой, Ю.А. Солдатова и др. // Университетское управление: практика и анализ, 2012. № 4 (80). С. 16-25.

14. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642).

15. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

16. Бабенко, Е.И. Проектная деятельность университета на основе стратегического анализа / Е.И. Бабенко, Е.П. Загороднова // ARS ADMINISTRANDI. 2011. № 4. С. 29-35.

17. Стратегии развития российских вузов: ответы на новые вызовы / под науч. ред. Н. Л. Титовой. М: МАКС Пресс, 2008. 668 с.

18. Управление в высшей школе: опыт, тенденции, перспективы / под ред. Филипова В.М. М., 2005. 540 с.

19. Грудзинский, А. О. Стратегическое управление университетом: от плана к инновационной миссии // Университетское управление: практика и анализ. 2004. № 1. С. 9-20

20. Фияксель, Э. А. Пути развития национального исследовательского университета // Инновации. – 2011. – № 4 (150). – С. 109-112.

21. Александров, А.А. От ремесленных мастерских – к национальному исследовательскому университету техники и технологий // Высшее образование в России. – 2015. – № 4. – С. 72-78/